

SHAXSNING HUQUQIY MADANIYATI**Ismailov Sarvarbek Anvarbekovich**

Andijon davlat universiteti huquq-iqtisod fakulteti dekani,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Maxkamova Munavvarxon Alisher qizi

Huquq-iqtisod fakulteti menejment yo'nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning huquqiy madaniyati tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, tarkibiy qismlari va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yoritiladi. Shaxsning huquqiy bilimlarga ega bo'lishi, qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishi hamda o'z huquq va majburiyatlarini anglab yetishi huquqiy madaniyatning muhim ko'rsatkichlari sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, huquqiy madaniyatni shakllantirish omillari va uning fuqarolik jamiyati rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy tarbiya, qonun ustuvorligi, huquqiy bilim, fuqarolik jamiyati, huquq va majburiyatlar, huquqiy davlat, qonunga hurmat.

Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatini uzviy qismidir. Bu faoliyat huquq sohasida jamiyat taraqqiyotiga va uning madaniyatiga mos keladi, natijada shaxs va jamiyatning doimiy huquqiy boyishi sodir bo'ladi. Shubhasiz, shaxsning yuksak huquqiy madaniyati jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi.

Huquqiy madaniyat – huquqiy davlatning ajralmas qismi hisoblanadi.

Huquqiy madaniyat quyidagi elementlardan tashkil topadi:

- yuridik normalar tizimi bo'lmish huquq;
- huquqiy munosabatlar, ya'ni qonun bilan tartibga solingan ijtimoiy munosabatlar tizimi;

- huquqni muhofaza qilish va ta'minlaash faoliyati bilan shug'ullanuvchi davlat va jamiyat institutlari tizimi bo'lmish yuridik muassasalar;
- huquqiy ong, ya'ni huquqiy voqelikni ma'naviy jihatdan aks ettiruvchi tizim;
- huquqiy xatti-harakat³².

Taniqli huquqshunos olimlar, A.Saidov va U.Tadjixanovlar, huquqiy madaniyatga "... ijtimoiy madaniyatning bir shakli sifatida huquqiy normalarning anglanishi, ularning amalga oshirilishi bilan bog'liq harakatning amaliy ifodasini aks ettiradigan ko'rsatkichdir. Huquqiy madaniyat barcha huquq normalarini bilish, ularga og'ishmay rioya qilish va hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etish, boshqa fuqarolarning huquq va erkinliklariga hurmat munosabatida bo'lish hamda huquqbuzarlarga nisbatan murosasiz xulq-atvorda bo'lishda ifodalanadigan shaxs umumiy madaniyatining bir ko'rinishidir³³, deb ta'rif berishadi.

Huquqiy madaniyat tushunchasini tahlil qilish asnosida, bu tushuncha bilan chambarchas bog'liq bo'lgan "inson huquqlari madaniyati" tushunchasini alohida ajratish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki, bu tushuncha huquqiy madaniyatni ham qamrab olishi bilan birga, huquqshunoslikdan ham kengroq darajadagi munosabatlar, g'oyalar, qarashlarni qamrab oladi va jamiyat rivojlanishining bugungi bosqichida "Inson huquqlari madaniyati", degan, yangi kategoriyani muomalaga kirib kelganligini bildiradi.

O'z navbatida inson huquqlari madaniyati faqatgina yuridik tushuncha bo'lib qolmaydi. Inson huquqlari madaniyati asosida inson shaxsiyatining qadr-qimmati g'oyasi yotadi, bu ko'proq ma'naviy kategoriya bo'lib, uni tavsiflaganda, unda ahloqiy-ma'naviy jihatlar ustunlik qiladi. Inson huquqlari madaniyati shaxs, jamiyat va xalqaro munosabatlarni yanada insonparvarlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarining ko'rsatkichi hisoblanadi.

Inson huquqlari madaniyati – ma'naviy madaniyatning insonning qadr-qimmati, uning huquq va erkinliklarini e'tirof etadigan va hurmat qiladigan, yana shuningdek ularni amalga oshirishi va himoya qilish sohasidagi amaliy ko'nikmalarga asoslangan bilimlar,

³² Qaraang: Odilqoriyev X., Yakubov Sh. Milliy huquqiy tizimi va huquqiy qadriyatlar: Monografiya. -T.: SMI-ASIA, 2010. -B.56-57

³³ Qarang: Saidov A., Tadjixanov U. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Ikki tomli. 1-tom // Mas'ul muharrir akademik Sh.Z.O'razayev. -Toshkent. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998. -B.11.

fikrlar, qarashlar, qadriyatlar, ruhiy kechinmalarning tizimini tashkil etuvchi ma'naviy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi³⁴.

“Inson huquqlari kishilarning o‘zaro harakati, ular o‘rtasidagi aloqalarni tartibga solish, ular harakati va faoliyatini muvofiqlashtirish, ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar, konfliktlarni bartaraf etishning normativ shakli hisoblanadi. O‘z mohiyatiga ko‘ra, ular individ, jamiyat, davlatning normal faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash obyektiv zarur bo‘lgan kishilar hayot faoliyatining shart-sharoitlari va usullarini normativ shakllantiradilar. Bu me‘yorlar erkinlik, tenglik, adolat prinsiplariga asoslanadi. Yashash, erkin bo‘lish huquqi, qadr-qimmatga ega bo‘lish, shaxs daxlsizligi, fikrlash va e‘tiqod erkinligi, vijdon erkinligi, siyosiy jarayonlarda ishtirok etish huquqi kabilar ma‘rifiy jamiyatda inson hayotini tashkil etishning zarur shartlari hisoblanadilar va davlat tomonidan so‘zsiz tan olinishi, qo‘riqlanishi shart”³⁵.

*“Madaniyat” (lotincha “cultura” so‘zidan olingan bo‘lib – “ishlov bermoq”, “qayta ishlamoq” ma‘nosini beradi) – muhitni qayta o‘zgartirishga yo‘naltirilgan turmush va ongning barcha sohalaridagi insoniyatning ijtimoiy-progressiv ijodiy faoliyatidir*³⁶.

Inson huquqlari madaniyati – muayyan davlat va jamiyatda yashovchi har bir shaxsning, shaxslar guruhining, bu jamiyatning to‘la huquqli a‘zosi va a‘zolari sifatida mamlakatda amal qiluvchi xalqaro va milliy huquqiy normalarda o‘z aksini topgan huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini mukammal darajada bilishi, ularni tegishli ravishda talab eta olishi va qonuniy mexanizmlar vositasida amalga oshira olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi hamda, boshqa shaxslarning tegishli huquq va erkinliklariga hurmat munosabatida bo‘lishi, shuningdek, o‘zining va boshqalarning inson huquqlarini buzadiganlarga nisbatan murosasiz xulq-atvorda bo‘lishda ifodalanadigan faoliyatidir.

³⁴ Yuldasheva G., Borsiyeva Z. Prava cheloveka. Uchebnoye posobiye. –T.: TDYUI, 2011. –S.161–S.163

³⁵ Axmedshayeva M.A. Hozirgi zamon davlati va huquqi nazariyasi muammolari. O‘quv qo‘llanma. Mas’ul muharrir prof. Z.M.Isломov. –Toshkent: TDYUI, 2009. –B.236.

³⁶ Obrazovaniye v oblasti prav cheloveka: natsionalnyy i zarubejnyy opyt /Otv.red. A.X.Saidov. – T.:NSPCH, SMI-ASIA, 2011.–C.53

Demak, birinchi navbatda, insonning jamiyatdagi mavjudotlar ichida eng ulug‘i ekanligini his etishi, yashashi, munosib hayot kechirishi uchun muayyan mezonlarga amal qilishi lozimligini anglab yetishi, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun ma’lum talablarga javob berishi muhimligini idrok etishi natijasida shaxsning umumiy madaniyati yuzaga keladi.

Inson huquqlari madaniyati o‘z mohiyatiga ko‘ra inson huquqlariga doir normalarni mukammal bilishni, amaliy faoliyatda ularga og‘ishmasdan rioya qilishni, shaxs huquqlariga hurmat munosabatida bo‘lishni, inson huquqlarini buzuvchilarga murosasiz xulq-atvorda bo‘lishni ko‘zda tutadi.

Inson huquqlari madaniyatining tarkibiy qismlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- jamiyatda huquqiy ongning holati, ya’ni huquqqa oid bilim va tushunishning, qonun talablarini talabchanlik bilan bajarilishining zaruriyatini anglashning darajasi;
- qonuniylik va huquq tartibotni ta’minlashning holati;
- qonunchilikning holati, uning mazmun va shaklini takomillashtirish;
- sud, prokuratura va huquqni qo‘llash bilan shug‘ullanuvchi organlarning huquq sohasidagi amaliy faoliyatining holati;
- inson huquqlari ta’limining darajasi.

Bugungi kunda, mamlakatda inson huquqlari buzilishiga olib keluvchi salbiy holatlarning oldini olish, inson huquqlarini mukammal darajada himoya qilish, inson uchun eng munosib turmush tarzini, farovon hayot sharoitini yaratib berish maqsadida davlat tomonidan inson huquqlari madaniyatini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur masalaga “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”da ham alohida e’tibor qaratildi va unda shunday deyiladi: “...Inson huquqlari sohasida milliy harakat dasturini ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu dastur, eng avvalo, huquqni muhofaza qilish va nazorat organlari tomonidan inson huquq va erkinliklarining himoya qilinishini ta’minlash, jamiyatda inson huquqlari bo‘yicha madaniyatni shakllantirish va shu kabi

boshqa sohalarga oid qonunlarga rioya etilishi ustidan jamoatchilik monitoringini olib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni o‘zida mujassam etishi kerak³⁷.

Demak, mamlakatimizda kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish barobarida inson huquqlari madaniyatini yuksaltirishga alohida e’tibor qaratish lozim.

Mamlakatda inson huquqlarining himoya qilinishi bilan bog‘liq ishlarning nechog‘lik samaradorligi, uning o‘ziga xosligi birinchi navbatda, davlat organlari va mansabdor shaxslarining fuqarolar va ularning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlariga bo‘lgan munosabatida o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, aholi mazkur holatga baho berishi birinchi navbatda, davlat organlari, ayniqsa huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatiga e’tibor qaratadi.

Shuning uchun ham, davlat va nazorat organlari faoliyatida inson huquqlariga nisbatan hurmatni shakllantirishda, davlat organlarining mansabdor shaxslari, shu jumladan huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining inson huquqlari madaniyatini yuksaltirish, ular faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda, mamlakatdagi fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yanada kengaytirish va faollashtirish, ular tomonidan amalga oshiriladigan jamoatchilik nazoratining yangi shakllari va usullarini yaratish, ularni takomillashtirish, jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Jamoatchilik nazoratini amalga oshirish orqali davlat organlari va mansabdor shaxslarning inson huquqlarini amalga oshirishda nechog‘lik qonuniy harakatlanayotganligini, bu boradagi muammolar o‘rganiladi va natijalar asosida bu muammolarni hal qilish yo‘llarini, bu sohadagi faoliyatni yanada takomillashtirishning istiqbollari ko‘rsatib beruvchi qarorlar qabul qilinadi.

Jamiyatda inson huquqlari madaniyati deganda, albatta jamiyatning turli tabaqalarining huquqiy madaniyati tushuniladi. Chunki, jamiyatdagi huquqiy madaniyat, avvalombor, uning turli tabaqalarini huquqiy madaniyatiga bag‘liqdir. Mazkur tabaqalar orasida yoshlar muhim va kerak bo‘lsa, asosiy rolni o‘ynaydi. Chunki, huquqiy madaniyat asosida ta’lim

³⁷ Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi» mavzusidagi ma’ruzasi. Xalq so‘zi. 2010 yil. 13 noyabr.

va tarbiya, ko'nikmalarni shakllantirish yotar ekan, madaniyatning bu omillari avvalombor yoshlarda shakllantirish zarur. Vaholanki, yoshlikda olingan bilim va tarbiya inson ongida bir umr muhrlanib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatda bugungi kunda jamiyatda, xususan yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish bo'yicha huquqiy asos va institutsional tizim yaratildi va u takomillashtirib borilmoqda. Fikrimizcha, yoshlarning huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirishda quyidagilarga e'tiborni yanada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir: *birinchidan*, huquqiy ta'lim va tarbiyaning nazariy jihatlarini kuchaytirish bilan bir qatorda, uning amaliy samaradorligini yanada oshirish; *ikkinchidan*, huquqiy ta'lim, tarbiyani amalga oshiruvchi muassasalar o'quv dasturlarida O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan xalqaro normalarga, umuminsoniy qadriyatlarga, ilg'or horijiy tajribaga va albatta, mamlakatda tarixan shakllangan milliy an'analarga, qadriyatlarga e'tiborni kuchaytirish; *uchinchidan*, ta'lim tizimida zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini oshirish; *to'rtinchidan*, mazkur yo'nalishdagi tadqiqotchilikni, ayniqsa, yoshlarning huquqiy madaniyatini o'rganishga qaratilgan ilmiy va sotsiologik tadqiqotlarni yanada kuchaytirish; *beshinchidan*, ta'lim muassasalari bilan davlat organlari, korxonalar hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi ta'lim, fan va ishlab chiqarishning chuqur integratsiyasiga erishish; *oltinchidan* OAVlarining yoshlarning huquqiy tarbiya sohasidagi faoliyatini yanada kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qaraang: Odilqoriyev X., Yakubov Sh. Milliy huquqiy tizimi va huquqiy qadriyatlar: Monografiya. -T.: SMI-ASIA, 2010. -B.56-57
2. Qarang: Saidov A., Tadjixanov U. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Ikki tomli. 1-tom // Mas'ul muharrir akademik Sh.Z.O'razayev. -Toshkent. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998. -B.11.
3. Yuldasheva G., Borsiyeva Z. Prava cheloveka. Uchebnoye posobiye. -T.: TDYUI, 2011. -S.161-S.163
4. Axmedshayeva M.A. Hozirgi zamon davlati va huquqi nazariyasi muammolari. O'quv qo'llanma. Mas'ul muharrir prof. Z.M.Islomov. -Toshkent: TDYUI, 2009. -B.236.
5. Obrazovaniye v oblasti prav cheloveka: natsionalnyy i zarubejnyy opyt /Otv.red. A.X.Saidov. - T.:NSPCH, SMI-ASIA, 2011.-C.53

6. Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi» mavzusidagi ma’ruzasi. Xalq so‘zi. 2010 yil. 13 noyabr.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI